

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJTIMOYIY KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHDA O'YINNING AHAMIYATI

Ibrohimova Gulbadanbegim Shuhratjon qizi

NamDPI Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491734>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishda o'yinning tutgan o'rni, uning ahamiyati va bu bo'yicha ish olib brogan olimlar, ularning nazariyalari hamda ushbu nazariyalarning amaliyotga tatbiq etilishi haqida, shuningdek o'yin faoliyatining funksiyalari: psixologik, rivojlanish, kognitiv, taqlidchanlik, ijtimoiy, ijodiy funksiyalar haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy ko'nikma, o'yin, psixologik, rivojlanish, kognitiv, taqlidchanlik, ijtimoiy, ijodiy funksiyalar, Vigotskiy, Ellis, Theory of Mind “TOM”, kognitiv, ijtimoiy va hissiy.

Annotation. This article discusses the role of play in the formation of social skills in preschool children, its importance, and the scientists who worked on this issue, their theories and the application of these theories in practice, as well as the functions of play activity: psychological, developmental, cognitive, imitative, social, creative functions.

Keywords: Social skills, play, psychological, developmental, cognitive, imitative, social, creative functions, Vygotsky, Ellis, Theory of Mind “TOM”, cognitive, social and emotional.

Аннотация. В статье рассматривается роль игры в формировании социальных навыков у детей дошкольного возраста, ее значение, ученые, работавшие над этой проблемой, их теории и применение этих теорий на практике, а также функции игровой деятельности: психологическая, развивающая, познавательная, подражательная, социальная, творческая.

Ключевые слова: Социальные навыки, игра, психологическое, развитие, когнитивные, имитация, социальные, творческие функции, Выготский, Эллис, теория разума «ТОМ», когнитивные, социальные и эмоциональные.

Kirish

Ijtimoiy ko'nikmalarning rivojlanishi bir boladan boshqasiga farq qiladi. Biroq, atrofdagi odamlarning to'g'ri yo'l-yo'riqlari va turli sharoitlarda ijtimoiy ko'nikmalarni o'rganish va amaliyotda qo'llash imkoniyatlari bilan bolalar o'zlarining ijtimoiy qobiliyatlarini oshiradilar.

Ilmiy adabiyotlarda o'yinning asosiy roli rivojlanishning muhim sohalarida quyidagicha ta'kidlanadi: ijtimoiy, hissiy va kognitiv. Darhaqiqat, o'yin faoliyati psixologik moslashuvga yordam beradi va bolaga asosiy yuqori psixologik funktsiyalarni rivojlantirish va bajarishga imkon beradi, masalan, atrof-muhitni o'rganish, obyektlarni manipulyatsiya qilish va tasvirlash qobiliyati, tengdoshlari bilan ijtimoiy o'zaro munosabatlar. O'yin faoliyati orqali bolalar o'zlarini va tabiatlarini ifodalashni o'rganadilar, shuningdek, undan uzoqlashishni va tasavvur olami orqali yangiliklarni boshdan kechirishni o'rganadilar. Bundan tashqari, o'yin haqiqatni tushunish va bir vaqtning o'zida uni yengib o'tish uchun individual bola tomonidan moslashtirilgan faoliyat ekanligi bilan tavsiflanadi. Shu munosabat bilan, yuqorida aytib o'tilganidek, o'yin faol izlanish bilan bog'liq, chunki u bolalarga atrofdagi turli xil obyektlarni bilishga imkon beradi,

shuningdek, obyektiv voqelik tomonidan taqdim etilgan to'siqlarni yengib o'tib, ularni o'z xohishlariga ko'ra manipulyatsiya qilish va ifodalash imkonini beradi.

O'yin - bu bolalarning o'z-o'zidan paydo bo'ladigan xatti-harakatlari orasida doimiy ravishda topiladigan faoliyat; bu xususiyat tufayli u doimo tadqiqotchilarning e'tiborini tortadi. O'yinni bola o'z-o'zidan va to'liq ishtirok etadigan, yoqimliliigi va ichki, mustahkam motivatsiyasi bilan ajralib turadigan har tomonlama faoliyat sifatida tavsiflash bo'yicha keng tushuncha mavjud: o'yin o'z-o'zidan yoqimli va "bajaruvchi" mashg'ulotni ifodalaydi. Ba'zi olimlar o'yinga xos bo'lgan izlanish natijasida yuzaga kelgan hissiy rag'batlantirishni batafsil ko'rib chiqdilar. O'yin bolaga ijodiy kontekst (muhit) yaratishni taklif qiladi va bu orqali bola haqiqiy hayotda kognitiv, hissiy va ijtimoiy moslashuvlarni his etishi mumkin.

1.1. O'yinning rivojlanish funktsiyasi

O'yinni ilmiy jihatdan o'rgangan birinchi olimlar evolyutsiya nuqtai nazaridan uning adaptiv funktsiyasini ta'kidlaydilar. Dastlab, Spenser ortiqcha energiyani yo'qotish zarurati o'yin ehtiyojining faollashuviga asoslanadi, deb faraz qildi. Yaqinda Ellis o'yinni bolaga atrof-muhitdagi qiyinchiliklarni tanib olish va yengish imkonini beradigan biologik funktsiya sifatida belgiladi. Ushbu fikrga ko'ra, o'yin bolalar xulq-atvorining asosiy jihati sifatida tavsiflanadi, chunki u orqali adaptiv mediatsiyaning birinchi shakllari bolalik davrida amalga oshiriladi.

1.2. O'yin va kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish

Adabiyotlarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish uchun o'yinning ahamiyati haqida keng tarqalgan nazariyalar mavjud. Santrok ta'kidlaganidek, o'yin faoliyati doimiy ravishda izlanish va manipulyatsiya imkoniyatlarini ta'minlash orqali intellektual qobiliyatlarni rivojlantirishni samarali qo'llab-quvvatlaydi. Boshqa tomondan, kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishda o'yinning hal qiluvchi roli 1900-yillarning boshlarida Mariya Montessori kabi asosiy pedagoglar faoliyatida keng ta'kidlangan. Rivojlangan psixologiyada esa biz Piagetdan bolaning kognitiv rivojlanishining aniq ifodasiga aylangan kashfiyot va tasavvur faoliyati sifatidagi o'yinning yangi ko'rinishi uchun minnatdor bo'lishimiz kerak. Piaget birinchi bo'lib o'yinning yangi nuqtai nazarini ilgari surdi, unda kashfiyot va tasavvur faoliyati bolaning kognitiv rivojlanishining aniq ifodasiga aylanadi: "Piagetian" bola faol bilim konstruktori bo'lib, ishtirok etish va to'g'ridan-to'g'ri manipulyatsiya orqali voqelikni ifodalashning yangi shakllarini asta-sekin egallaydi. Ushbu fikrga ko'ra, o'yin bolalar rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Darhaqiqat, o'yin o'rganish va rivojlanish uchun eng yaxshi asosdir, chunki bolalar o'z ixtiyorida maxsus material bo'lmagan taqdirda ham o'zlarini tabiiy ravishda ifoda etishlari va boshqa odamlarni jalb qilganlarida ham ularning rivojlanishini samarali yo'naltirishlari mumkin.

1970-yillarning boshida bir nechta tadqiqotlar xayoliy o'yin va kognitiv rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib chiqdi va bu o'yin faoliyatining matematik, lingvistik (nutqiy), kognitiv va obrazli (majoziy) qobiliyatlarini rivojlantirishdagi rolini ko'rib chiqdi. Ular bolaning xayoliy o'yinini xayolparastlik va fantaziyaning ichki jarayonlarining kelib chiqishi sifatida ko'rish mumkinligini ta'kidladilar: ya'ni bola hayotdan tajribalarni o'zlashtiradi, ularni kognitiv va hissiy jihatdan qayta ishlaydi va o'yinda ifodalaydi.

1.3. Ijtimoiy-madaniy nuqtai nazardan o'yin

Ijtimoiy-madaniy nuqtai nazarga ko'ra, o'yin ijtimoiylashuv jarayonlarida asosiy funktsiyaga ega, chunki u bolaga (masalan, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ijodiy o'yinlarda) o'zi tegishli bo'lgan madaniyatga xos bo'lgan ijtimoiy rollar va qadriyatlarni o'rganish va tengdoshlari bilan o'zaro munosabatda qo'llash uchun vaziyatlarni ta'minlaydi. Vygotskiy ta'kidlaganidek, o'yinda xatti-harakatni o'z-o'zini tartibga solish va ijtimoiy voqelikni ramziy tasvirlashning yetarli ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin, chunki o'yin faoliyati bolaga

tengdoshlar bilan qilingan imo-ishoralar avvaldan mavjud bo'lgan madaniy doiraga mos keladigan voqelik haqida shaxsiy tasavvurni rivojlantirishga imkon beradigan fikrning semiotik (belgilar va tasvirlarga asoslangan) funktsiyalarini faollashtirishni rag'batlantiradi. Ushbu fikrga ko'ra, o'yin, ayniqsa ijodiy o'yin va bolalar odatda o'yin mashg'ulotlarida ishlatadigan shaxsiy til ham motivatsion jarayonlarda muhim rol o'ynaydi.

1.4. O'yin, taqlid, kashfiyot

O'yin quyidagi ikkita xatti-harakatlar bilan chambarchas bog'liq: taqlid va kashfiyot.

O'yin va taqlid o'rtasidagi bog'liqlik, birinchi navbatda, erta bolalik davridagi bu ikki xatti-harakat bilan bog'liq bo'lgan asosiy rivojlanish funktsiyasi tufayli uzoq vaqtdan beri o'rganilgan. Sof o'yin xatti-harakati singari, taqlidchanlik xatti-harakatlari ham kognitiv va ijtimoiy rivojlanishdagi muhim roli bilan ta'kidlanadi. Bir qancha mualliflar taqlidchanlik xatti-harakat tug'ma bo'lib, atrof-muhitda omon qolishga qaratilgan adaptiv xatti-harakatlarni faollashtiradi, deb faraz qiladilar. Ushbu evolyutsion gipoteza yosh bolalarda taqlidchanlik xatti-harakatlari bo'yicha ko'plab tadqiqotlarga asoslangan. Ikkinchi gipoteza esa taqlidning paydo bo'lishini dinamik munosabatlar tizimlari doirasida degan nazariyaga asoslanadi. Taqlid asosiy ko'nikmalar va ijtimoiy me'yorlarni egallashda muhim rol o'ynashi barchaga ma'lum. Taqlid bolaga ijtimoiy o'zaro ta'sirlar jarayonida o'rganishga imkon beradi, asosan o'zi tegishli bo'lgan madaniyatga xos bo'lgan xatti-harakatlar, qadriyatlar va ijtimoiy konventsionalarni qabul qilishga yordam beradi.

Bu funktsiyalarning muhim tasdiqlari, shuningdek, ijtimoiy-kognitiv jarayonlar bo'yicha nevrologik tadqiqotlar bo'lib, ular taqlid ijtimoiy bilishda markaziy funktsiyaga ega ekanligini ta'kidlaydi va turli shaxslar o'rtasidagi aloqani rivojlantiradi: taqlid empatiyani, boshqalar bilan ijobiy munosabatlarni ifodalashni va hamkorlikdagi xatti-harakatlarni rivojlantiradi. Aynan hayvonlarda taqlid qilish bo'yicha dastlabki nevrologik tadqiqotlar ikkita muhim kashfiyotga olib keldi: refleksion (aks ettirish) neyronlari va avtomatik taqlid (mimika). Bolalik o'yinlari dastlab funktsional (rasmiy) va erkin izlanish jihatlari bilan tavsiflanadi, bola asta-sekin kognitiv jihatdan murakkabroq o'yinga o'tadi va keyinchalik ramziy va ijodiy o'yinni boshdan kechiradi. Shu nuqtai nazardan, yangi ko'nikmalarni o'rganishga va qiziqishni uyg'otishga yordam beruvchi "izlanish o'yinlari" deb nomlanuvchi o'yin turini alohida ta'kidlash mumkin. Bolalikdagi kashfiyot o'yinlari to'rt omil uchun muhimdir: ta'lim imkoniyatlarini rag'batlantiradi va oshiradi; qiziqishni uyg'otadi; asosiy ko'nikmalarni rivojlantirish va mustahkamlashga yordam beradi; va yangi ko'nikmalarni kashf qilish va o'rganishni rag'batlantiradi.

1.5. Ijodiy o'yin va tasavvur

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, o'yin rivojlanish jarayonida asosiy tajriba bo'lib, nazariy jihatdan ta'kidlangan turli jihatlar va funktsiyalarga ega. O'yinning aniq ta'rifini berish qiyin; shu bilan birga, maktabgacha yoshdagi eng keng tarqalgan o'yin turlarini aniqlash mumkin, ular orasida ijodiy o'yin asosiy rol o'ynaydi.

Ijodiy o'yin fantaziya, tasavvur, ramziy tushunish va his-tuyg'ularni ifodalashni o'z ichiga oladi; u moslashuvchanlik, yuqori tug'ma motivatsiya va oldindan belgilangan qoidalarning mavjud emasligi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, bola xayoliy o'yinda emotsional ishtirok etadi, undan zavqlanadi va his-tuyg'ularini keng ifodalaydi: "ijodiy harakat qilish" bolaga o'z dunyosini erkin o'rganishga, istaklari, fantaziyalari va shaxsiy qo'rquvlarini ifodalash imkonini beradi. Oxirgi adabiyotlarda qaysi kognitiv komponentlar ya'ni tasviriy, muammolarni hal qilish (problem-solving), lingvistik va ijtimoiy ko'nikmalar, shuningdek, akademik ko'nikmalarni rivojlantirishga e'tibor qaratilib, ijodiy o'yin bilan eng kuchli bog'liqligini o'rganib chiqdi;

Bundan tashqari, obyektlar yoki harakatlarga nisbatan ramziy o'zgarishlarga erishish uchun ushbu turdagi faoliyat tomonidan tasavvur kuchli rag'batlantiriladi.

Ijodiy o'yin turli xil kognitiv va hissiy qobiliyatlar bilan bog'liq, masalan, muammolarni hal qilish, yengish va hissiy tartibga solish. Ko'pgina tadqiqotlarda ijodiy o'yin ijodkorlik bilan bog'liq. Shu nuqtai nazardan, Russ ijodiy o'yin va kreativlik o'rtasidagi munosabatlar ikki xil jarayon: kognitiv va affektiv vositachilik bilan bog'liq deb taxmin qildi. Ko'pgina tadqiqotlar divergent fikrlashni ko'rib chiqish orqali ikkinchisini o'rganib chiqdi. Shunday qilib, bir tomondan, bola ramziy o'yinda turli xil kognitiv jarayonlarni faollashtiradi, boshqa tomondan, hissiy komponent g'oya ishlab chiqish va tasavvurni qo'llab-quvvatlaydi.

Bir qator tadqiqotlar, shuningdek, taqlid o'yinlari va aql nazariyasi (Theory of Mind “TOM”) kabi ba'zi qobiliyatlar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib chiqdi. Shu nuqtai nazardan, Lillard ta'kidlaganidek, xayoliy o'yin turli nuqtai nazarlarni muzokara qilishni, bir xil obyektни ko'p ma'noli (“haqiqiy” va “xayoliy”) tasvirlashni va hissiy ifodani yaratilgan o'yin vaziyatlariga moslashtirishni talab qiladi. Noto'g'ri tushunchalarga asoslangan vazifalarni to'g'ri hal qilishdan ancha oldin, bolalar ijodiy o'yinning murakkab vaziyatlarini qanday boshqarishni bilishadi.

1.6. O'yin: murakkab ta'rif

Hozircha, ko'p ma'noli tabiati bilan ajralib turadigan o'yinning aniq ta'rifini taklif qilish qiyin; shu nuqtai nazardan, o'yinning “coevolutionary functional multiplex”, ya'ni turli funktsional sohalar orqali ifodalangan va turli omillar (hissiy, ijtimoiy, madaniy, genetik) ta'sirida bo'lgan hodisa sifatida ta'rifi taklif qilindi. Biroq, turli xil o'yin xatti-harakatlarining ba'zi umumiy xususiyatlarini aniqlash mumkin. Birinchidan, o'yin bir vaqtning o'zida o'sishning uchta asosiy o'lchoviga ta'sir qiluvchi murakkab faoliyatdir: kognitiv, ijtimoiy va hissiy. Shuningdek o'yinni bir vaqtning o'zida beshta asosiy xususiyatining mavjudligi bilan ham ajratish mumkin: ya'ni,

- ✓ ichki motivatsiya (o'yin ichki motivatsiyadir: harakatning yoqimlilik bolani davom ettirishga undaydi);
- ✓ ijobiy ta'sir (boshdan kechirilgan zavqdan kelib chiqadi);
- ✓ non-literacy (bu erda bola o'yinda amalga oshirilgan harakatlar haqiqiy emas, balki ular "xayoliy" ekanligini biladi);
- ✓ maqsadlarga emas, balki vositalarga qiziqish (bola natijalardan ko'ra o'yin davomida qabul qilingan harakatlar va his-tuyg'ularga ko'proq qiziqadi);
- ✓ moslashuvchanlik (o'yin davomidagi xatti-harakatlar o'zgaruvchanlikka moyil: ular qattiq yoki bog'lovchi na'munalarga amal qilmaydi).

Huizinganing taniqli o'yin nazariyasidan boshlab, boshqa tadqiqotlar ham o'yinning muhim xususiyatlarini aniqlaydi: faollik, sarguzashtli tajribaga ega bo'lish hissi, ishtirokchilar o'rtasidagi aloqa (2 yoshdan boshlab), zavqlanish, ishtirok etish, mazmunlilik, ijtimoiy o'zaro ta'sir, haqiqatni ramziy tasvirlash imkoniyati, ichni bo'shashtiradigan (cathartic) funktsiya va ixtiyoriylik. O'yin faoliyati ham ko'p va xilma-xil xatti-harakatlarni, shu jumladan murakkab xatti-harakatlarni faollashtiradi.

1.7. O'yin "O'z-o'zini tartibga soluvchi" ongning ehtiyoji sifatida

O'yin zavqi o'yinning asosiy jihati hisoblanadi: o'yin tajribaning o'zi bilan bog'liq zavqdan kelib chiqadigan kuchli ichki motivatsiya bilan tavsiflanadi. Bu jihat bolani ko'pincha tug'ma, mukammal va xulq-atvor repertuariga kiritilgan funktsional adaptiv xatti-harakatlarni amalga oshirishga undaydi. O'yin faoliyati va o'yin amaliyoti tushunchalarini taklif qilgan Bruner o'yin harakatining zavqini tajriba natijasi sifatida emas, balki tug'ma o'yin "funktsiyasi" ning xarakterli jihati sifatida tushunish kerakligini ta'riflaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, o'yinni

o'yin qobiliyatining ifodasi sifatida yanada kengroq tushunish mumkin: bola uchun yoqimli va qiziqarli faoliyat bilan o'z-o'zidan faollashtirilgan aqliy funktsiya. Bunday faoliyatning yoqimliliği bolani moslashuvchan nuqtai nazardan muhim bo'lgan muayyan xatti-harakatlarni keltirib chiqaradigan ko'nikmalarni doimiy ravishda mashq qilishga undaydi.

O'yin faoliyatining asosiy xususiyati hayotning birinchi oylarida muayyan xatti-harakatlarni faollashtirish uchun tabiiy moyillikdir. Hatto ona va bola o'rtasidagi birinchi uchrashuvlar ham haqiqiy o'ynoqi daqiqalar deb hisoblanishi mumkin.

Oxirgi tadqiqotlar bolalarda his-tuyg'ularni tartibga solishning dastlabki shakllarini osonlashtirish funktsiyasi sifatida erta yoshda ota-onalar va bolalar o'rtasidagi o'yinning ahamiyatini o'rgandilar: "ko'proq "ijodkor, farzand bilan o'ynab vaqt o'tkazadigan" ota-onalarning bolalari salbiylikning past darajasi bilan ajralib turadi. O'yin mashg'ulotlarining o'z-o'zidan va tez-tez amalga oshirilishi bolaga chuqur farovonlik tuyg'usini boshdan kechirish va evolyutsiya nuqtai nazaridan, o'sish jarayoni uchun foydali bo'lgan harakatlarning asosiy modellarini moslashuvchan tarzda mashq qilish imkonini beradi. O'yin faoliyati bola miyasining doimiy faollashishiga yordam beradi va yangi ong aloqalarini shakllantirishni rag'batlantiradi: shu nuqtai nazardan, ongning "o'zini o'zi tashkil qilish" funktsiyasini qabul qilish mumkin. Epigenetik rivojlanish nuqtai nazariga ko'ra, o'yin bolaning tashqi dunyo bilan foydali munosabatda bo'lishiga imkon beradigan asosiy funktsiyaga ega. Bundan tashqari, o'yin faoliyati (kognitiv, ijtimoiy, hissiy, motor) tomonidan yaratilgan doimiy va xilma-xil stimullar orqali o'yin individual rivojlanish uchun mos psixologik muhitni shakllantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. The first step is the role of the state curriculum in organizing the pedagogical process MH Asranbayeva, GS Ibrohimova Miasto Przyszłości 41, 269-270
2. The role of independent education in preparation of intentional management of students in preschool education organizations MZ Khomidovna Open Access Repository 9 (5), 131-134
3. IMPROVING THE PROCESS OF USING NEW ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN GS Ibrahimova INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN ...
4. Мактабгача таълим муассасаси раҳбарнинг бошқарувчилик маҳоратини такомиллаштириш муаммолар ЗХ Махмудова НамДУ 1 (1), 15-20
5. Asranbayeva, M. X. (2020). Notoliq oilalarda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining oziga xos xususiyatlari. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(4), 532-535.
6. Xalimjanovna, A. M. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuv ta'lim bilan amaliyot integratsiyasi. Science and innovation, 3(Special Issue 31), 451-454.
7. Асранбаева, М. (2015). МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ. Проблемы та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії, 275.
8. Асранбоева, М. Х. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 14.
9. Bola shaxsini shakllantirishda tarbiyachining umummadaniy kompetensiyasini rivojlantirish yo'llari.